

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA USLUBIYATNING O‘ZIGA XOSLIGI.

Qo‘ziyeva Dilfuzaxon Ilhomjon qizi.

FarDU, Jurnalistika mutaxassisligi 1-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda ommaviy axborot vositalarida (OAV) qo‘llaniladigan uslublarning o‘ziga xosligi o‘rganiladi. OAV matnlarida uslubiy talablarga rioya qilish jurnalistik asarning mazmuni, o‘quvchi va tinglovchilar auditoriyasiga ta‘sir darajasi, shuningdek, ma‘lumotning yetkazilish usuli bilan bog‘liq ekani tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida publitsistik uslubning xususiyatlari, uning jurnalistika janrlari va ommaviy kommunikatsiya vositalarida qo‘llanishi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, turli uslublarning OAVdagi lingvistik va kommunikativ xususiyatlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar. jurnalistika, ommaviy axborot vositalari, uslub, publitsistik uslub, lingvistik xususiyatlar, kommunikativ xususiyatlar, jurnalistik janrlar, OAV matnlari, ommaviy kommunikatsiya, uslubiy talablar.

Abstract. This scientific work studies the specificity of styles used in mass media. It analyzes how adherence to stylistic requirements in media texts relates to the content of journalistic works, the level of impact on readers and audiences, as well as the method of delivering information. The research examines the characteristics of the publicistic style and its application in journalistic genres and mass communication tools. Additionally, the linguistic and communicative features of various styles in mass media are analyzed.

Keywords: journalism, mass media, style, publicistic style, linguistic features, communicative features, journalistic genres, media texts, mass communication, stylistic requirements.

Kirish. Ommaviy axborot vositalari (OAV) jamiyat hayotida axborot tarqatish, tarbiya, ko‘ngilochar va ijtimoiy fikrni shakllantirish kabi ko‘plab vazifalarni bajaradi. Bu jarayonda uslubiyat muhim o‘rin tutadi, chunki axborotni qanday tarzda taqdim etish auditoriyaning unga bo‘lgan munosabati va ta‘sirchanlik darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur maqolada OAVda uslubiyatning ahamiyati, uning janrlar bilan bog‘liqligi, milliy jurnalistikadagi o‘ziga xos jihatlari va amaliy tajribalar keng tahlil qilinadi. Uslubiyat OAVning har bir elementida namoyon bo‘ladi. Maqsadli auditoriya, taqdim etilayotgan mavzu va tanlangan platformaga qarab, uslubiyat o‘zgarishi mumkin. Masalan, televidion reportajlarda tasvirning emotsionalligi va dramatikligi muhim bo‘lsa, bosma nashrlarda tahliliy va asoslangan bayonotlar ustuvor ahamiyat kasb etadi. Internet OAVda esa tezkorlik, ixchamlik va multimedia vositalaridan samarali foydalanish talabi yuqori. Ommaviy axborot vositalarining (OAV) zamonaviy jamiyatda tutgan o‘rni tobora kuchayib bormoqda. OAV orqali axborot yetkazilishning mazmunan boy va ta‘sirchan bo‘lishi ko‘p jihatdan uslubiyatga bog‘liqdir.

Uslubiyat OAVning nafaqat janr va mavzuga moslashganligi, balki o‘quvchi yoki tinglovchining ehtiyojlarini qondirishi bilan ham ajralib turadi. Ushbu maqolada OAVda qo‘llaniladigan uslublarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning lingvistik, mantiqiy va stilistik jihatlari tahlil qilinadi. OAVda Uslubiyatning Nazariy Asoslari. OAV uslubiyati asosan publitsistik uslubga asoslanadi. Publitsistik uslub – bu axborotni ta‘sirchan va sodda shaklda yetkazish, ma‘lumotni keng ommaga tushunarli bo‘lishini ta‘minlash usulidir.

U quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

1. Ommaboplik – keng omma uchun tushunarli bo‘lish.
2. Ta‘sirchanlik – tinglovchi yoki o‘quvchiga hissiy va aqliy ta‘sir ko‘rsatish.
3. Konstruktivlik – muammoni yoritish va uni hal etish yo‘llarini taklif qilish.

OAVda uslubiyat tili nutqining boyligi va uslubiy xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Xabarlar, maqolalar, tahliliy materiallar va reportajlarning uslubiyati, ularning qanday auditoriyaga mo‘ljallanganiga qarab farqlanadi.

OAVda Uslubiyatning Amaliy Tatbiqi. Turli janrlardagi uslubiy yondashuvlarning o‘ziga

xosliklarini tahlil qilish maqsadida quyidagi jihatlarni ko'rib chiqamiz:

1. Xabar va yangiliklar uslubi. Xabarlar qisqa va aniq bo'lishi lozim. Bu turdagi materiallarda ortiqcha hissiy tasvirlardan qochiladi. Misol uchun, rasmiy axborotlar va yangiliklar xolis, ravon va mantiqiy tilda yoziladi.

2. Tahliliy maqolalar uslubi. Tahliliy maqolalarda chuqur fikr yuritish va mantiqiy izchillik asosiy o'rinni egallaydi. Mazkur uslubda ishlangan maqolalarda statistik ma'lumotlar, ekspert fikrlari va batafsil tahlillar keng qo'llaniladi.

3. Intervyu va suhbatlarning uslubi. Intervyularda suhbatdoshning so'zlari va uslubi saqlanadi. Bunda jurnalistning vazifasi tinglovchiga suhbatdoshning fikrlarini iloji boricha original holatda yetkazishdir.

4. Reportaj va publitsistik maqolalar uslubi. Bu janrlarda uslubiyat o'quvchini voqealar oqimiga olib kirishga qaratilgan. Taniqli yozuvchi va jurnalist Xurshid Do'stmuhammadning reportajlari bunga yaqqol misoldir. U o'z asarlarida o'ziga xos hissiy tasvirlar, boy leksika va aniq tahlil bilan ajralib turadi.

OAVda Milliy Uslubiyatning Ahamiyati. O'zbek jurnalistikasida milliy an'ana va qadriyatlarni hisobga olgan holda uslubiyatni shakllantirish dolzarb vazifadir. Milliy til va madaniyat OAVdagi uslubning asosiy qismi bo'lib, uning mazmunini boyitadi. Xususan, Xurshid Do'stmuhammad kabi yozuvchilarning tajribasi bu borada o'rnak bo'lib xizmat qiladi. OAVda uslubiyatning o'ziga xosligi axborotning samarali va tushunarli yetkazilishida muhim rol o'ynaydi. Publitsistik uslubning xususiyatlari jurnalistning bilim va tajribasiga bog'liq bo'lib, u auditoriyaga yo'naltirilgan yondashuvni talab etadi. Milliy jurnalistikamizda uslubiyatni rivojlantirish, tajribali yozuvchilar va jurnalistlarning tajribalarini o'rganish, til madaniyatiga e'tibor qaratish jurnalistik mahoratni oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa va Tavsiyalar. OAVda uslubiyatning o'ziga xosligi nafaqat axborotni yetkazishning aniq va ta'sirchan usullari bilan cheklanadi, balki uning madaniy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarni ham qamrab oladi. Zamonaviy jurnalistika jarayonida uslubni

shakllantirish va uni rivojlantirish uchun quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

1. Auditoriya ehtiyojlarini o'rganish. Har bir jurnalist auditoriyaning ehtiyoj va qiziqishlarini chuqur tahlil qilishi kerak. Har xil ijtimoiy guruhlar uchun turlicha uslub va yondashuv zarur. Masalan, yoshlar auditoriyasi uchun jonli, sodda va qisqa uslub samarali bo'lsa, mutaxassislar uchun aniq va ilmiy asoslangan yondashuv talab etiladi.

2. Milliy qadriyatlar va madaniyatga asoslanish. O'zbek jurnalistikasida milliy qadriyatlar, tarixiy meros va madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda uslubiyatni boyitish lozim. Bu nafaqat jurnalistik asarlarning mazmunini boyitadi, balki milliy o'ziga xoslikni saqlashga ham xizmat qiladi. Masalan, Xurshid Do'stmuhammadning ishlari bu borada yaxshi namuna bo'la oladi.

3. Innovatsiyalarni qo'llash. Axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan OAVda yangi uslubiy imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Multimediali materiallar, interaktiv maqolalar va vizual hikoyalash usublari zamonaviy jurnalistika jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu bois, jurnalistlar zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanishi kerak.

4. Jurnalistlarning malakasini oshirish. Jurnalistlarni uslubiy savodxonlikka o'rgatish, ularni xalqaro tajribalar bilan tanishtirish va milliy jurnalistik an'analar asosida malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur. Bu uslublar xilma-xilligini oshirishga va jurnalistik mahoratni rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. Uslubiy tadqiqotlarni rivojlantirish. Jurnalistika uslubiyati haqida ilmiy tadqiqotlarni ko'paytirish va ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etish zarur. Ayniqsa, milliy jurnalistika tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan yozuvchi va jurnalistlarning uslublarini chuqur o'rganish yosh avlod jurnalistlari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, OAVda uslubiyatni rivojlantirish keng qamrovli yondashuvni talab etadi. Uslubiy jihatdan mukammal material yaratish nafaqat jurnalistning kasbiy mahorati, balki uning dunyoqarashi, madaniyati va o'z auditoriyasi bilan muloqot qilish qobiliyatiga bog'liq. OAV sohasida uslubiyatning o'ziga xosligini saqlash va rivojlantirish nafaqat axborot yetkazish samaradorligini oshiradi, balki milliy

jurnalistikamizning xalqaro maydonda o'z o'rniga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Mazkur maqola OAVda ishlayotgan jurnalistlar, tadqiqotchilar va jurnalistika fakultetlarida tahsil olayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy jihatdan ahamiyatlidir. Bu yondashuv jurnalistik faoliyatni yanada yuqori bosqichga olib chiqishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абдуазимов А. Публицистика назарияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
2. Дўстмухаммад Х. Ижодкорлик сирлари. – Тошкент: Шарқ, 2019.
3. Қуронов Д. Оммавий ахборот воситаларида тил ва услуб. – Тошкент: Фан ва технологиялар, 2018.
4. Bell, A. The Language of News Media. – Oxford: Blackwell, 1991.
5. Kovach, B., & Rosenstiel, T. The Elements of Journalism. – New York: Crown Publishers, 2001.
5. McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2010.